

УДК 37.01

Н.Н. Капнист, Е.Н. Беспалова, С.И. Шамот
*Центр детского творчества,
г. Саратов, Россия*

БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

В настоящее время в российской образовательной среде остро стоит вопрос мотивации учащегося к обучению, в том числе по программам дополнительного образования. Младшие школьники в значительной степени загружены основным образованием в школе и часто выбирают в качестве отдыха и антистрессового досуга гиподинамические формы отвлечения – компьютерные игры, социальные сети и другие виды погружения в мир гаджетов и информационных технологий. Однако система дополнительного образования также является привлекательной средой для проведения досуга детей. Ведь, несмотря на загруженность в школе и нехватку времени множество школьников исключительно на добровольной основе по несколько раз в неделю занимаются в кружках, спортивных секциях и других объединениях дополнительного образования, участвуют в разнообразных игровых и массовых мероприятиях. Приходят, чтобы узнать нечто новое, пообщаться с интересными людьми – взрослыми и сверстниками, перенять у них что-то для себя полезное, проявить и развить свои особые творческие способности, зная при этом, что каждый из них будет интересен окружающим, поскольку в основе дополнительного образования лежит личностная мотивированность («я хочу», «мне это интересно», «мне это надо», «моему ребенку это полезно»). Занятия в объединениях по интересам формируют у детей готовность и привычку к творческой деятельности, желание включаться в самые разные начинания, требующие поиска, выдумки, принятия нестандартных решений.

Заметим, что сфера мотивирования – это научная область, интерес к которой стабильно высок на протяжении многих лет. Исследованием мотивационных аспектов учебной деятельности занимались А.К. Маркова, Н.В. Афанасьева, М.В. Матюхина, Т.А. Саблина, А.Г. Лидерс и В. Хеннинг и др. [3].

Потребность в познании изначально присуща человеку. Еще Аристотель говорил, что «...по природе своей люди одарены желанием знать». У одаренных личностей высокая познавательная мотивация неразрывно связана с мотивацией достижения и созидания, мотивацией компетентности и саморазвития. Мотивация достижения характеризуется стремлением к достижению наилучшего результата, генерированием идей, новых решений и, как результат, – новых продуктов, совершенствующих мир и жизнь других людей. Эта мотивация чаще всего проявляется в отношении конкретных учебных дисциплин или видов деятельности – в конструировании, решении математических задач, спортивных достижениях, вокальных или театральных выступлениях и др. (<https://clck.ru/NQV6Z>).

Другая потребность, неразрывно связанная с познавательной потребностью, – потребность в компетентности и саморазвитии, которая характеризуется стремлением к развитию собственного потенциала, изменением себя в лучшую сторону.

В связи с этим можно сказать, что составляющие мотивационной триады имеют разные векторы: познавательная мотивация всегда направлена на процесс познания, мотивация компетентности – на совершенствование себя и своих умений, а мотивация достижений стремится к выполнению определенной деятельности наилучшим образом.

Младший школьный возраст – этап развития, на котором доминирует познавательная мотивация, особенно ярко выраженная у одаренных детей. Ребенок проявляет радость в про-

цессе активной мыслительной деятельности, задает много вопросов, готов достаточно долго, без перерывов и с удовольствием заниматься интересным ему делом.

Как правило, учебная деятельность ребенка побуждается не одним, а целой системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в определенном соотношении между собой. М.В. Матюхина отмечает, что не все мотивы имеют одинаковое влияние на учебную деятельность и осознаются младшими школьниками в одинаковой степени. К плохо осознаваемым относятся мотивы долга и ответственности, благополучия, а также целый ряд мотивов, связанных с содержанием и процессом учения – интерес к объекту деятельности, ее процессу и результату. Но именно эти мотивы чаще всего выступают в качестве реальных побудителей учебной деятельности [2].

Познавательная мотивация повышается в случае, если учащимся предложены:

- значимый, интересный для них материал;
- задания, предполагающие разнообразные умения для их выполнения;
- положительная обратная связь;
- задания с очевидным результатом;
- возможность действовать самостоятельно при условии сформированности навыка самостоятельных действий у детей.

При этом классические педагогические приемы, направленные на мотивирование познания, все чаще либо срабатывают с трудом, либо не работают вовсе. Сегодня формировать и развивать мотивацию значит не закладывать готовые мотивы и цели в голову учащегося, а поставить его в такие условия и ситуации развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развивались с учетом прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. Поэтому наибольшую актуальность приобретают вопросы расширения возможностей развития мотивации учащихся за счет оптимального использования потенциала разных типов образования.

В этой связи дополнительное образование с его ориентированностью, прежде всего, на формирование мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, эффективно используя потенциал их свободного времени. При этом основным инструментом становится создание мотивирующей программы дополнительного образования, отвечающей вызовам современности.

В МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова примером такой программы является дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «My World – Мой мир», нацеленная на создание условий для формирования и развития коммуникативно-социальных навыков учащихся в процессе изучения ими английского языка в условиях личностно-ориентированного обучения в учреждении дополнительного образования [1].

При реализации программы предусмотрены два уровня: стартовый – 1 год обучения и базовый – 2 и 3 года обучения и, соответственно, введение по отдельным темам заданий разного уровня сложности: общие (обязательные) и задания повышенной сложности для учащихся с повышенной мотивацией. Приведем несколько выборочных примеров разноуровневых заданий по программе. Так, в теме “Zoo Animals”. Дикие животные» учебного плана 1-го года обучения в качестве обязательного задания предложено рассмотреть картинку, подчеркнуть слова, обозначающие тех животных, которые на ней изображены, а в качестве задания повышенной сложности для учащихся с повышенной мотивацией – прослушать текст и подчеркнуть слова, обозначающие тех животных, которые в нем упомянуты. На 2-м году обучения в теме «Rooms of a House. Комнаты в доме» обязательное задание: дополнить предложения заданными словами по теме, а задание повышенной сложности – дополнить предложения по смыслу не предложенными заранее вариантами слов. На 3-м году обучения в теме «Calendar Based Activities. Изучаем календарь» обязательное задание – отметить строку с правильным порядком праздничных дат в году, задание повышенной сложности – записать словами предложенные даты.

Также в разноуровневой программе «My World – Мой Мир» предусмотрен информальный компонент «Учимся после занятий», рекомендованный к реализации за рамками учебного кабинета. В его основу положены развивающие компьютерные игры на английском языке или специальные обучающие программы, при условии, что ребенок играет в них не более получаса в день (<https://clck.ru/RiwYu>). Они помогают освоить новую лексику в привлекательной для детей форме. Также в программе «My World – Мой Мир» реализуется тема «Практическая фонетика» и разноуровневая интерактивная игра «Muzzy Interactive». Так, учащиеся 1-го года обучения, пройдя первый уровень игры, мотивированы для прохождения второго и третьего уровней, сложность которых, соответственно, последовательно повышается.

Кроме того, повысить число мотивированных учащихся стало возможным, предусмотрев применение в образовательном процессе разных подходов к выполнению заданий, основанных на темпераменте и интересах учащихся (<https://clck.ru/RiwU71>). Предположим, гиперактивные дети любят двигаться, следовательно, изучение материала (новых слов) им можно предложить в сочетании с определенными движениями. Например, бегают и произносят слово «run» – «бегать», прыгает и повторяет слово «jump» – «прыгать». После такого активного обучения он запомнит несколько новых слов и применит в нужном направлении накопившуюся энергию. Погруженным в себя, усидчивым, молчаливым детям нравится рисовать. Таким учащимся стоит предложить зарисовывать и подписывать новые слова и понятия на английском языке. Это поспособствует развитию воображения и облегчает запоминание.

Неоценимую помощь при изучении английского языка младшими школьниками оказывает специальный материал в форме рифмовок, договорок, пазлов, скрэблов, ребусов, кросвордов, серчингов, позволяющих учащимся запоминать новые слова и выражения.

На занятиях педагогом предполагается использование большого количества предметов (настоящих и игрушечных) для того, чтобы дети могли подержать их в руках, потрогать. Ради игры дети преодолевают языковой барьер, столь сложный для взрослых. Игры позволяют избежать трудностей в общении, стеснительности, развивают универсальные учебные действия.

Во время занятий учащиеся имеют возможность часто менять вид деятельности: активно двигаться, играть, рисовать, а также танцевать и делать зарядку. Изучение английского языка становится увлекательным и эффективным. Эмоции неотделимы от обучения младших школьников иностранному языку.

Педагогом выстроена система индивидуальной работы с высокомотивированными детьми (в том числе одаренными), которая включает:

- занятия по индивидуальному образовательному маршруту;
- усложнение заданий;
- самостоятельную работу учащихся;
- участие учащихся в проектах, конкурсах, фестивалях;
- консультирование учащихся при выполнении ими индивидуальных заданий;
- рекомендации родителям одаренных детей.

Результатом работы является увеличение призовых мест в олимпиадах и конкурсах различного уровня: международный конкурс «Интер Бриг», всероссийская олимпиада «Рыжий кот» и др.; увеличение числа желающих обучаться в классах с углубленным изучением английского языка; рост числа участников ежегодных образовательных конкурсов для школьников: «British Bulldog – Британский бульдог», «Золотое руно» и пр.

На каждом занятии используются задания развивающего характера:

- выбор из ряда альтернатив;
- задания на воображение, ограниченные рядом условий (средств);
- предложение другого способа выполнения какого-либо задания и др.

Структура занятия в объединении «Увлекательный английский» предусматривает изменение его хода в зависимости от конкретных условий. Обязательным элементом каждого занятия является самостоятельная мыслительная деятельность учащихся. Игровые техноло-

гии отвечают возрасту учащихся и позволяют сделать учебный процесс интересным и увлекательным. Реализация игровых приемов и ситуаций происходит по следующим основным направлениям:

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
- учебная деятельность подчиняется правилам игры;
- учебный материал используется в качестве ее средства;
- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;
- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Технология проектного обучения осуществляется в виде реализации коллективных комбинированных долгосрочных и краткосрочных проектов.

Роль проектирования образовательного процесса отводится педагогу дополнительного образования. Из чего следует, что особенно важно влияние на формирование мотивов учения имеет личность педагога. Именно от него и стиливых особенностей его общения и руководства в существенной степени зависит эффективность процессов обучения и воспитания, особенности развития учащихся и формирование межличностных отношений в учебной группе. Основное направление деятельности педагога заключается в создании атмосферы эмоционального комфорта в процессе обучения, обеспечении доброжелательных отношений в детском коллективе, в проявлении по отношению к учащимся педагогического оптимизма, который заключается в том, что педагог ждет от каждого ребенка высоких результатов, возлагает на детей надежды и верит в их способности. При этом педагог досконально и глубоко владеет предметом, строит процесс обучения логично, четко, доступно, оперирует интересными деталями и фактами на каждом занятии, стимулирует детей к более активному обучению. Для учащихся младшего школьного возраста личность педагога особенно важна, потому что они воспринимают его как безусловный авторитет, образец для подражания.

Осуществляя поиск новых методов, приемов и способов развития положительного отношения к обучению, мы выяснили, что мотивация учебной деятельности – это система мотивов, побуждающих детей ее осуществлять, она является базовым инструментом развития мотивационной одаренности учащихся. Способы формирования мотивации учебной деятельности – это последовательность действий, которые необходимо совершить, чтобы выработать у младшего школьника положительное отношение к учебной деятельности. Если речь идет о формировании мотивации учения в контексте учебной деятельности, то рассматриваются, прежде всего, те факторы, которые позволяют вызвать интерес у ребенка непосредственно на занятии. Следовательно, обновление содержания и качества дополнительной образовательной программы в сегодняшних реалиях способствует созданию современной образовательной среды – фактора развития детской одаренности.

Литература

1. Капнист Н.Н. Дополнительная общеразвивающая программа «My World – Мой Мир». Саратов, 2020.
2. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. М.: Педагогика, 1984. 144 с.
3. Чуканова Т. В., Черная Е. В. Проблема мотивации в исследованиях отечественных и зарубежных психологов в конце XX века // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 5-2. С. 276–278.

©Капнист Н.Н., Беспалова Е.Н., Шамот С.И., 2020